

KOGNITIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Shaxaldarova Gulchehra Sagdiyevna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti

DSc doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798584>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv qobiliyatlarning mazmuni, ularning turlari va rivojlantirish mexanizmlari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan keng yoritiladi. Idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq, mantiqiy fikrlash va ijodiy tafakkur kabi kognitiv jarayonlarning psixologik asoslari hamda ularning o‘quv jarayonidagi o‘rni chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta’lim texnologiyalari yordamida kognitiv jarayonlarni rivojlantirish imkoniyatlari ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv rivojlanish, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, o‘quv faoliyati, pedagogika.*

Kognitiv qobiliyatlar insonning atrof-muhitdan axborot qabul qilishi, uni tahlil qilishi, qayta ishlashi, eslab qolishi va uni amaliy faoliyatda qo‘llay olish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Kognitiv jarayonlar ta’lim jarayonining poydevori hisoblanadi. Ularning rivojlangan darajasi o‘quvchi shaxsining bilim o‘zlashtirish tezligi, fikrlash darajasi, mustaqil izlanish ko‘nikmalari va ijodiy yondashuvlarida namoyon bo‘ladi. Ta’limni modernizatsiyalash jarayonida ushbu qobiliyatlarni shakllantirish masalasi yana-da dolzarblashmoqda.

Kognitiv jarayonlarning nazariy asoslari. Psixologiya fanida kognitiv jarayonlar ongning asosiy faoliyatlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Ular analiz va sintez, taqqoslash, umumlashtirish, kategoriyalash, xulosa chiqarish, tasniflash va mantiqiy mulohaza yuritish kabi yuqori darajadagi aqliy harakatlarni qamrab oladi. Kognitiv jarayonlarni chuqur o‘rganish XX asr o‘rtalarida kognitiv psixologiyaning shakllanishi bilan boshlanib, bugungi kunda keng qamrovli ilmiy yo‘nalishga aylangan.

Idrok jarayoni va uning rivojlanishi.

Idrok insonning sezgi organlari orqali oladigan axborotlarni ma’noga ega obrazlarga aylantirish jarayonidir. Vizual, eshituv, taktil, hid va ta’lim idroklarining har biri o‘quv jarayonida muhim o‘rin tutadi. Idrok sifati bolalarning kuzatuvchanligi, farqlash qobiliyati, ko‘rish-motor koordinatsiyasi va sensor tajribalariga bog‘liq bo‘ladi.

Diqqatning pedagogik ahamiyati. Diqqat — ongning muayyan obyektga yo‘naltirilishi va uni boshqarish qobiliyatidir. Diqqatning barqarorligi, bo‘linuvi, ko‘chishi va hajmi o‘quvchilarning o‘qish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Barqaror diqqat yuqori bo‘lgan o‘quvchilar topshiriqlarni aniqlik bilan bajaradi, matnni yaxshiroq tushunadi va mantiqiy xulosalar chiqaradi.

Xotiraning turlari va rivojlantirish mexanizmlari. Xotira axborotni kodlash, saqlash va qayta tiklash jarayonidir. Qisqa muddatli, uzoq muddatli, mantiqiy, vizual, eshituv, emotsional va motor xotiralarning har biri ta’limda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar xotirasini kuchaytirish uchun klaster tuzish, assotsiativ metodlar, takrorlash sikllari, grafik organayzerlar va mnemonik usullar samarali hisoblanadi.

Tafakkur va mantiqiy fikrlash. Tafakkur — murakkab kognitiv faoliyat bo‘lib, u tahlil, sintez, taqqoslash, abstraktlashtirish, umumlashtirish, konseptual fikrlash va xulosa chiqarish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Mantiqiy fikrlash esa olingan faktlar asosida aniq va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Bugungi ta’lim jarayonida tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirish ustuvor yo‘nalishga aylangan.

Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari Konstruktiv ta’lim, loyihaviy faoliyat, interaktiv metodlar, muammoli ta’lim, STEAM yondashuv, o‘yin texnologiyalari va reflektiv metodlar kognitiv jarayonlarni jadallashtiradi. Mashg‘ulotlarda grafik organayzerlardan foydalanish, kichik guruhlar bilan ishlash va tadqiqotga yo‘naltirilgan topshiriqlar kognitiv faollikni oshiradi.

Kognitiv rivojlanishga ta’sir qiluvchi omillar.

Ta’lim va tarbiya:

- erta rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar;
- o‘yin orqali o‘rganish – konstruktiv, rolli o‘yinlar;
- maktab va bog‘cha sifati;

Psixologik omillar:

- motivatsiya va qiziqish;
- o‘ziga ishonch;
- stress va qo‘rquvning kam bo‘lishi;

Atrof-muhit ta’siri:

- texnologiyadan foydalanish – me’yorida bo‘lsa foydali, ortiqcha bo‘lsa zararli;
- ekologiya – havo, suv sifati.

Biologik, psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillar kognitiv rivojlanishning asosiy determinantlari sanaladi. Oilaviy muhit, ta’lim sifati, o‘qituvchi kompetensiyasi, o‘quv motivatsiyasi, madaniy tajriba va individual psixologik xususiyatlar kognitiv qobiliyatlarning shakllanishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.

Shunday qilib, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish bugungi ta’limning eng muhim vazifalaridan biridir. O‘quvchilarda idrok, diqqat, xotira, tafakkur va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish ta’lim samaradorligini oshirib, mustaqil fikrlaydigan, izlanuvchan va ijodkor shaxs kamolotiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimova V. M. Umumiy psixologiya. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018.
2. Hasanboyeva O. Pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
3. Bruner J. The Process of Education. – Harvard University Press, 1977.
4. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. – Longman, 1984.
5. Vygotsky L.S. Thought and Language. – MIT Press, 1986.